

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ХАЁТ ТАРЗИ ЎТИРИБ ИШЛАШ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН ОДАМЛАРДА УМУРТҚА ПОҒОНАСИ БЎЙИН ҚИСМИДАГИ ПАТОЛОГИЯЛАР

Сатторов Б.К., Худойбердиев Д.К.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Таянч ҳаракат тизимининг асоси бу - умуртқа поғонаси бўлиб, унинг бир қатор анатомик ва физиологик хусусиятлари бўйин умуртқалараро диск чурраси ривожланишига олиб келиши мумкин. Умуртқа поғонасига ҳаддан ташқари босимнинг ошиши – оғир юк кўтариши, жароҳат ёки умуртқа поғонаси структурасидаги дистрофик жараёнлар фиброз халқанинг йиртилиши билан яқунланади. Бўйин соҳасидаги патология ва оғриқлар айниқса саноати ривожланган мамлакатлар учун долзарблигича қолмоқда, чунки бу ҳолат меҳнатга лаёқатли ёшдаги одамлар учун кўпроқ хосдир.

Калим сўзлар: умуртқа поғонаси, умуртқалараро диск чурраси, бўйин оғриқлари, эргономик қоидалар, остеохондроз

PATHOLOGIES OF THE CERVICAL SPINE IN PEOPLE WHOSE LIFESTYLE IS ASSOCIATED WITH A SEDENTARY WORKING LIFESTYLE

Sattorov B.K., Xudoyberdiev D.K.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The spine forms the foundation of the musculoskeletal system, and a number of anatomical and physiological characteristics can lead to the development of a herniated disc in the cervical spine. Excessive strain on the spine-heavy lifting, injuries, or degenerative processes within its structure-leads to a rupture of the fibrous ring. Neck pathologies and pain remain a common problem, especially in industrialized countries, as this condition is more common in people of working age.

Keywords: spine, herniated disc, neck pain, ergonomic guidelines, osteochondrosis

ПАТОЛОГИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ЛЮДЕЙ, ОБРАЗ ЖИЗНИ КОТОРЫХ СВЯЗАН С МАЛОПОДВИЖНЫМ РАБОТОЙ

Сатторов Б.К., Худойбердиев Д.К.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Основу опорно-двигательного аппарата составляет позвоночник, ряд анатомических и физиологических особенностей которого может привести к развитию грыжи межпозвоночного диска в шейном отделе позвоночника. Чрезмерная нагрузка на позвоночник – подъем тяжестей, травмы или дистрофические процессы в его структуре – приводит к разрыву фиброзного кольца. Патологии и боли в области шеи остаются актуальными, особенно для индустриально развитых стран, поскольку эта патология чаще встречается у людей трудоспособного возраста.

Ключевые слова: позвоночник, грыжа межпозвоночного диска, боль в шее, эргономические правила, остеохондроз

e-mail: dilshod.khudoyberdiyev@mail.ru

Сўнги йилларда бўйин оғриғи билан касалланиш 27-48% га ошди, бунга сабаб кам ҳаракатга мослашган турмуш тарзи, иш услуби ва гаджетлардан кенг фойдаланиш кабиларни келтириш мумкин. Бу патологияни юзага келишига бир гуруҳ омиллар сабаб бўлади. Жумладан, сервикал умуртқа поғонасига узоқ муддатли статик юклар, мажбурий ҳолатда қолиш ва иш жойининг нотўғри эргономикаси катта аҳамиятга эга. (9) Доимий ўтириб ишлайдиган офис ходимлари, узоқ вақт тик оёқда амалиёт бажарадиган жарроҳлар, стоматологлар ва талабалар орасида бўйин оғриқларининг учраши юқори даражада эканлиги қайд этилган. (9,17)

Эргономик қоидаларга риоя қилмаслик оқибатида суяк-мушак тизимининг турли хил патологиялари, шу жумладан бўйин оғриғининг ривожланиши ўртасида боғлиқлик борлиги аниқланган (18). Столда узоқ вақт танаффуссиз ўтириш бўйин оғриғи ривожланишига олиб келиши мумкин, шу билан бирга иш вақтини қисқартириш бу хавфни камайтириб бўйин оғриғини ривожланишига тўсқинлик қилади. (15) Ўтириб ишловчилар, айниқса талабалар орасида бошини кўп

эгиб ишлашга мослашганларга бўйин оғриқлари учраш даражаси юқори бўлади. Бунинг асосий сабаблари сифитида компютер монитори ва кўшимча қурилмаларидан тўғри фойдаланмаслик кабиларни кўрсатиш мумкин. Доимий жисмоний тарбия билан шуғулланувчи инсонларда, бўйиндаги оғриқнинг оғриқ кучи ва интенсивлик хавфи кам бўлади. (14)

Аҳолининг демографик қариши, инсонларнинг жисмоний фаоллигининг пасайиши, кенг саноатлаштириш ва механизациялаш натижасида дегенератив-дистрофик касалликлар, айниқса умуртқа поғонаси шикастланиши билан касалланганлар сони ортиб бормоқда. (8)

Барчага маълумки, инсон умуртқа поғонасининг 4 қисми фарқланади: бўйин, кўкрак, бел ва думғаза. Умуртқа поғонасининг бўйин қисми 7 та, кўкрак қисми 12 та, бел қисми 5 та умуртқадан иборат. Умуртқа поғонасининг пастки қисмида думғаза суяги жойлашган бўлиб, у бир-бирига бирикиб ягона суякни ҳосил қилади. Умуртқа поғонасининг бўйин қисми 7 та умуртқа суягидан ташкил топиб, бўйиннинг олд томонига қараб бироз эгилган бўлади. Бу эса бўйин қисми умуртқа поғонасининг энг ҳаракатчан қисми ҳисобланади. Бўйин лордоз – барча бўйин умуртқалари ва биринчи кўкрак умуртқасининг бироз олдинга эгилган бўлиб, шу эгилган қисми энг бўртиб турган С5 ва С6 умуртқаларга тўғри келади. (6)

Бўйин оғриғи (БО) ҳозирги кунда кенг тарқалган бўлиб, билвосита молиявий харажатлари туфайли глобал муаммо ҳисобланади. Бўйин оғриғи ногиронликка олиб келувчи патологиялар орасида дунёда тўртинчи ўринда туради (1,3). Ҳозирги кунда остеохондрознинг клиник кўринишлари вақтинча меҳнат қобилиятини йўқотиш билан касалланишнинг умумий тузилишида респиратор инфекциялардан кейин иккинчи ўринни эгаллаб ўртача 20-30% ни ташкил қилади. (4,5)

Бўйин остеохондрозларида ривожланган умуртқалариаро диск чурралари сурункали касалликлар қаторига кириб, меҳнатга қобилиятли ёшдаги одамларда кўп учрайди ва кўпгина ҳолатларда уларнинг фаолиятини чеклаб қўяди. (2,7,11) Умуртқа поғонаси мураккаб ҳаракатчан таянч конструкциясидан иборат бўлиб, ундаги асосий юк эгиловчан, амортизацияланувчи пульпоз ядро ва ядрони ўраб турувчи фиброз халқадан иборат бўлган умуртқалараро дискларга тушади. (13,18) Умуртқа поғонасининг бир қатор анатомик ва физиологик хусусиятлари ҳам бўйин умуртқалариаро диск чурраси ривожланишига мойиллик ҳисобланади. Умуртқага босимнинг ҳаддан ташқари ошиши – оғир юк кўтариш, жароҳат ёки умуртқа поғонаси структурасидаги дистрофик жараёнлар фиброз халқанинг йиртилишига олиб келади. (12) Бўйин умуртқалари патологиясида юзага келадиган клиник ўзгаришлар кўплаб "патогенетик вазиятлар"нинг комбинациясига боғлиқ. (11,16)

Умуртқа поғонаси чурраси умуртқалар орасидаги дискни микротравмалари ёки остеохондроз натижасида бутунлиги бузилиб, ундаги пульпоз ядронинг фиброз халқани ёриб ташқарига чиқиши ҳисобланади. Бу касалликнинг кечишида асосан бўйин, елкадаги оғриқлар ва уларнинг қўлларга узатилиши билан характерланади. (3) Умуртқа поғонаси таянч ҳаракат тизимининг асоси ҳисобланади, бу инсонлар ҳаёт фаолиятида муҳим аъзолардан биридир. Умуртқа тоғайли диски умуртқа поғонасига тушадиган юкланишларни осонлаштириб кучланиш даражасини камайтиришга олиб келади. Умуртқа поғонаси дегенератив касалликларининг турли касб эгаларида ривожланиб бориши,бу касбий касаллик ҳисобланади. Шундай касб эгалари борки, уларда бу касалликни тўлиқ бартараф этишни иложи йўқ. Ҳозирги ахборотлаштириш ва компьютер технологиялари замонида кўп касб эгаларини иш шароити ва фаолияти ҳаракатланиш даражасининг пасайишига олиб келмоқда. Инсонлар яшаш тарзида,меҳнат фаолиятидаги бундай кам ўзгармас ҳаракатлар ва оғир тартибсиз юкланишлар умуртқа поғонасининг структур-функционал касалликларини кўпайишига олиб келмоқда. Бунда умуртқа поғонаси протрузияси ва чурраси ривожланиши билан намоён бўлади. Умуртқа поғонасининг тоғайли дискини мураккаблиги ва унинг тузилишининг жойлашувларда турли хилма- хилликдалиги даволаш алгоритмини яратишни тақозо этади. Бунинг учун умуртқа поғонаси тоғайли дискини морфологияси ва топографиясини тўлиқ таҳлил қилиш билан гистологик тузилишини аниқлаш керак. Ўрганилган маълумотларда умуртқа поғонаси тоғайли диски топографиясида кон айланиш тизими йўқлиги, бу эса диффуз усулда ён тўқималардан озикланишини кўрсатади. Бунда тоғайли дискнинг зарбалар ва турли юкланишлардан сўнг структурасининг ўзгариши яъни эластиклигининг бузилиши фиброз халқанинг юққалашиши сўнг ёрилишига олиб келади. Беморларда кузатилган меъёрдан оша бошлаган юклама пайдо бўлганда, тоғайли диск вақтинча деформацияга учрайди. Бу юзага келган жараёнда пульпоз ядронинг тўқималари жойидан силжиб, ички фиброз халқага тегиб жойига қайтади, бу одатий жараён ҳисобланади. (7,13)

А.Шодиев ва унинг шогирдлари олиб борган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, бўйин остеохондрозларида вужудга келадиган умуртқалараро диск чурралари жисмоний зўриқиш (46,0%), кам ҳаракатлик ва ортиқча вазн (35,4%), касбий хавф (6,4%), умуртқа поғонасининг травмалари ва

болалик даврида коматнинг бузилиши (1,6%) туфайли пайдо бўлади. Бундан ташқари бўйин умуртқалараро диск чурралар жойлашувига кўра кўпроқ (30,6%) 6-7, ундан кейин 5-6(25,8%), 4-5(19,4%) ва 3-4 бўйин умуртқалари (11,3%) ораларида кузатилади. Аини вақтда 38 (61,2%) беморда иккитадан диск чурралари қайд этилди. (15)

Даволашга комплекс ёндашиш билан ҳар доим ҳам ижобий таъсирга эришиб бўлмайди. Буни биз умуртқа поғонаси остеохондрознинг полиэтиологик касаллик билан боғлиқлигини яхши биламиз. Унинг пайдо бўлиши, кечиши ва клиник кўринишларининг намоён бўлиши бир қатор механизмлар ва кўзгатувчи омилларни ўз ичига олади, уларнинг ўзаро таъсири ҳар доим ҳам тўлиқ ҳисобга олинмайди. (7) Бу эса протезлаш билан боғлиқ асоратлар сонининг кўпайишига олиб келади. Шунинг учун ҳам, шифокорларнинг умуртқа поғонаси патологияларига бўлган эътиборининг ортиб бораётгани ва беморларда жарроҳлик амалиётининг кенг қўлланилиши фониди унинг асоратларини олдини олиш, диагностика қилиш ва даволаш стратегиясини ишлаб чиқиш масаласи алоҳида долзарб ва ижтимоий аҳамиятга эга.

Хулоса. Шундай қилиб, бўйиндаги оғриқларнинг ривожланиши ёшлар орасида, эргономик қоидаларга риоя қилмайдиганларда, социал ривожларган ҳудудларда ва кам ҳаракат талаб қилувчи ишда ишловчи ходимларда учраш кўрсаткичи нисбатан юқори эканини кўриш мумкин. Бунинг натижасида умуртқалар орасидаги дискда микротравмалар ёки остеохондроз патологиялари юзага келади. Бу эса касаллик ва унинг юзага келиши мумкин бўлган касаллик асоратларини даволаш учун қўлланиладиган операциялар сони ҳам сезиларли ошишига олиб келади.

Адабиётлар рўйхати:

1. А.Н. Коновалов, А.В. Козлов ; Е.И. Гусев, В.И. Скворцова : Неврология и нейрохирургия, учебник: в 2 т. - т. 2. 2009.
2. М.Х, Қориев. Ғ.М.Қориев. Нейрохирургия [Матн] Тошкент: Muharrir nashriyoti. 2018.-4 8 0 б.
3. Адамбаев З.И., Киличев И.А. Динамика соматосенсорных вызванных потенциалов в процессе лечения при дегенеративном стенозе позвоночного канала шейного отдела позвоночника // European Reserch: сборник статей XX Международной научно-практической конференции European Reserch.- Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. – С. 280–282.
4. Адамбаев З.И., Киличев И.А. Эффективность папайянизации при лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника // Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана. – Ташкент, 2016. – №3. – С. 41–45.
5. Бывальцев В. А., Белых Е. Г., Алексеева Н. В. И др. Применение шкал и анкет в обследовании пациентов с дегенеративным поражением поясничного отдела позвоночника: метод. рек. Иркутск: ФГБУ НЦРВХ СО РАМН; 2013. 32.
6. Гринь А.А., Кайков А.К., Крылов В.В. Профилактика и лечение осложнений у больных с позвоночно-спинномозговой травмой (часть 1). Нейрохирургия. 2014. №4. С. 76-86., Кайков А.К. Ошибки и их профилактика в диагностике и лечении больных с травмой позвоночника и спинного мозга: дис. ... канд. мед. наук: М, 2013. 184 с
7. Дегтярев И. П. Возрастные морфологические изменения фиброзного кольца поясничных межпозвонковых дисков человека. Патология позвоночника: матер. II Новосибирской конф. по лечению заболеваний и повреждений по-звоночника. Новосибирск; 1966: 224–226.
8. Крылов, В.В. Травма позвоночника и спинного мозга. В.В. Крылов, А.А. Гринь. М.: 2014. 420 с
9. Ипполитова Е.Г., Верхозина Т.К., Арсентьева Н.И. Сравнительный анализ электронейромиографических показателей при плечелопаточном болевом синдроме дегенеративно-дистрофического генеза и остеохондрозе шейного отдела позвоночника // Бюл. ВСНЦ СО РАМН. – 2016. – № 4 (110). – С. 36–39.
10. Мамадалиев А/М., Шодиев А.Ш. Буйин, кукрак, бел остеохондрозининг этиологияси, патогенези, клиникаси консерватив ва жарроҳлик усулида даволаш муаммолари. “Вертебрологиянинг долзарб муаммолари” мавзусида утказилган илмий-амалий конференция илмий ишлари туплами. 22 май 2004 й. Самарканд, 12-бет.
11. Маркин С.П. Современный взгляд на проблему боли в позвоночнике // Русский медицинский журнал. 2009. № 11. С. 794. [Markin SP. Modern view on the problem of spinal pain. Russian Medical Journal. 2009;(1):794. In Russian].
12. Молчановский В.В., Тринитатский Ю.В., Ходарев С.В. Вертеброневрология V. Фармакологическое лечение больных с неспецифической вертеброневрологической патологией. В 5 ч.- Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2014.- 376 с.
13. Петров, К.Б. Остеохондроз позвоночника: в защиту нозологической, терминологической и классификационной индивидуальности /К.Б. Петров //Медицина в Кузбассе. – 2012. – № 1. – С. 52_58.

14. Черноротов В.А., Крадинов А.И., Крадинова Е.А., Прокопенко О.П., Баркетова Д.А., Черноротова Е.В., Машихина Л.А. Мультиспиральная компьютерная томография в определении перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала) у больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Таврический медико-биологический вестник. 2016;19(4): 106-112.
15. Шодиев А.Ш., Равшанов Д.М., Примов З.А. Диск чурралари ривожланган бўйин остеохондрозларининг этиопатогенези ва клиник манзараси// Academic research in educational sciences volume 2 | ISSUE 6 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Academic Research, Uzbekistan 583 www.ares.uz
16. Percutaneous cervical laser discectomy, thermoannuloplasty, and thermonucleoplasty; comparable results without surgery. Epstein NE. Surg Neurol Int. 2017 Jun 21;8:128. doi: 10.4103/sni.sni_164_17. eCollection 2017. PMID: 28713631.
17. Reliability of cervical radiculopathy, its congruence between patient history and medical imaging evidence of disc herniation and its role in surgical decision. Mostofi K, Khouzani RK. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2016 Oct;26(7):805-8. doi:10.1007/s00590-016-1801-z. Epub 2016 Jun 18. PMID: 27318668
18. Feasibility of Early and Repeated Low-dose Interscalene Brachial Plexus Block for Residual Pain in Acute Cervical Radiculopathy Treated with NSAIDs. Iwata T, Mitoro M, Kuzumoto N. Korean J Pain. 2014 Apr;27(2):125-32. doi: 10.3344/kjp.2014.27.2.125. Epub 2014 Mar 28. PMID: 24748940

Иктибос учун: Сатторов Б.К., Худойбердиев Д.К. Хаёт тарзи ўтириб ишлаш билан боғлиқ бўлган одамларда умуртқа поғонаси бўйин қисмидаги патологиялар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 6(20). – Б. 749–752. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1783661>